

Ferramenta da Terapia Existencial:

Exploração das Questões de Liberdade e Determinismo na Vida

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Ferramenta da Terapia Existencial referente à Exploração das Questões de Liberdade e Determinismo na Vida é um recurso terapêutico destinado a investigar e compreender as dimensões da liberdade e do determinismo na existência humana, visando promover reflexões profundas sobre o papel do livre-arbítrio e dos condicionamentos sociais, culturais e pessoais na tomada de decisões e na construção do destino individual.

Enciclopédia da Conscienciologia

Tematologia: Psicoterapia; Livre-arbítrio;
Determinismo.

Etimologia: O termo "existencial" deriva do latim "existentialis", relacionado à existência ou ao ato de existir. "Exploração" provém do latim "exploratio", que significa investigação ou análise minuciosa. "Liberdade" tem origem no latim "libertas", que se refere à capacidade de agir segundo a própria vontade. "Determinismo" vem do latim "determinismus", associado à ideia de que os eventos são causados por fatores anteriores e inevitáveis.

Neologia: Exploração das Questões de Liberdade e Determinismo na Vida é um neologismo técnico no âmbito da Terapia Existencial.

II. Fatuística

Pensenologia: Esta ferramenta está relacionada ao holopensene da autodescoberta e da autorreflexão sobre os dilemas existenciais.

Fatologia: A Exploração das Questões de Liberdade e Determinismo na Vida na Terapia Existencial envolve uma análise aprofundada das experiências pessoais do indivíduo em relação às suas escolhas,

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
responsabilidades e limitações. O terapeuta facilita um diálogo reflexivo que permite ao cliente examinar seus valores, crenças e condicionamentos sociais, buscando compreender como esses aspectos influenciam sua percepção de liberdade e sua capacidade de agir de forma autônoma. Ao explorar as questões de liberdade e determinismo, o indivíduo é estimulado a reconhecer os padrões repetitivos de comportamento, a identificar possíveis obstáculos à realização pessoal e a ampliar suas possibilidades de escolha e transformação.

Parafatologia: Sob uma perspectiva parapsíquica, a Exploração das Questões de Liberdade e Determinismo na Vida pode ser vista como uma oportunidade de expansão da consciência sobre os condicionamentos intra e extrafísicos que influenciam a trajetória evolutiva do ser.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A eficácia da Exploração das Questões de Liberdade e Determinismo na Vida é potencializada quando combinada com outras abordagens terapêuticas, como a psicoterapia cognitivo-comportamental, a psicanálise e a logoterapia.

Enciclopédia da Conscienciologia

Principiologia: Este processo está fundamentado no princípio da responsabilidade pessoal, que enfatiza a capacidade do indivíduo de fazer escolhas conscientes e assumir as consequências de seus atos.

Codigologia: A Exploração das Questões de Liberdade e Determinismo na Vida está alinhada com o código de ética da Terapia Existencial, que valoriza a autenticidade, a autenticidade e a integridade do processo terapêutico.

Tecnologia: Diversas técnicas e estratégias podem ser utilizadas no processo de exploração das questões de liberdade e determinismo, incluindo a análise fenomenológica, a escrita terapêutica, o uso de metáforas e a prática da meditação.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta existencial; cliente em busca de compreensão sobre questões existenciais.

Masculinologia: O terapeuta que guia o processo de reflexão; o cliente que busca clareza sobre suas escolhas e seu destino.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Femininologia: A terapeuta que facilita o diálogo reflexivo; a cliente que busca autonomia e realização pessoal.

Hominologia: O Homo sapiens em busca de sentido e significado para sua existência.

V. Argumentologia

Exemplologia: A Exploração das Questões de Liberdade e Determinismo na Vida se manifesta quando o terapeuta estimula o cliente a refletir sobre suas experiências passadas, seus condicionamentos sociais e suas aspirações futuras, promovendo assim uma maior consciência sobre suas possibilidades de escolha e transformação.

Culturologia: A Cultura da Exploração das Questões de Liberdade e Determinismo na Vida é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade mais reflexiva e responsável, onde os indivíduos são incentivados a questionar as estruturas sociais e a buscar caminhos autênticos de realização pessoal.

VI. Acabativa

Remissiologia: Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Exploração das Questões de Liberdade e Determinismo na Vida, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:

Autoconscientização: Psicoterapia;
Consciencimetrologia.

Autonomia: Psicoterapia; Autodesenvolvimento.

Autorreflexão: Psicoterapia; Consciencioterapia.

Determinação: Psicologia; Autodiscernimentologia.

Liberdade de escolha: Psicoterapia;
Autoproexologia.

Responsabilidade pessoal: Psicoterapia;
Cosmoeticologia.

Tomada de decisão: Psicoterapia;
Autodeterminologia.

Enciclopédia da Conscienciologia